

O jornalismo humanizado, subjetivo e literário em “Comadre São: Memória Familiar e Oralidade”

Eric Rodrigues de Lima¹
José Carlos Fernandes²

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Resumo: Este artigo analisa o livro-reportagem *Comadre São: Memória Familiar e Oralidade*, como um exemplo paradigmático do jornalismo humanizado e subjetivo. A obra, que resgata histórias de migrantes mineiros no Paraná, utiliza a oralidade como ferramenta central para reconstruir memórias familiares e conectar micro-histórias a contextos macro-históricos, como o êxodo rural e as políticas agrárias no Brasil. O estudo destaca a intersecção entre jornalismo, história social e antropologia, enfatizando a importância da subjetividade e do cotidiano na narrativa jornalística. A pesquisa revela como o jornalismo humanizado pode transcender estereótipos e oferecer representações mais complexas e empáticas de indivíduos e comunidades marginalizadas.

Palavras-chave: Jornalismo humanizado; subjetividade; memória coletiva; oralidade; livro-reportagem.

1. Introdução

O jornalismo contemporâneo tem se debruçado sobre formas de narrar que privilegiam a profundidade e a humanização, distanciando-se da factualidade imediata e

¹ Bacharel em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). E-mail: ericrodrigues@ufpr.br.

² Docente do Departamento de Comunicação na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCom), da UFPR. Bacharel em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Doutor e Mestre em Letras pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). E-mail: zecafernandes1964@gmail.com.

dos manuais tradicionais de redação. Nesse contexto, o objeto de pesquisa e o material produzido emergem como um estudo de caso relevante, ao unir técnicas literárias, pesquisa histórica e abordagem antropológica para reconstruir memórias familiares através da oralidade.

O projeto de pesquisa, desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, parte de uma lacuna pessoal: a falta de registros sobre a história materna, marcada pela migração do sertão mineiro para o Paraná nos anos 1970. A obra não apenas preenche essas lacunas, mas também as conecta a fenômenos sociais mais amplos, como o êxodo rural, a monocultura do eucalipto e a construção identitária paranaense.

A pesquisa aborda a teoria da oralidade, a subjetividade jornalística e, especialmente, os princípios da história vista de baixo, conforme proposto por Jim Sharpe (2011), abordagem histórica que privilegia os indivíduos anônimos e do cotidiano, destacando suas vivências, resistências e contribuições para processos históricos mais amplos.

Essas perspectivas concedem protagonismo aos personagens e suas rotinas cotidianas, tal como Eduardo Coutinho fez em seus documentários, como *Santo Forte* (1999), *Edifício Master* (2002) e *Peões* (2004). A adaptação dessas narrativas para a literatura resultou em um livro-reportagem que mistura registros de viagens, contextos históricos, descrições de cenários, fotografias e a oralidade tal como ela é dita.

Este artigo explora como o jornalismo humanizado e subjetivo, aliado à oralidade e à micro-história, pode resgatar vozes silenciadas e oferecer narrativas que desafiam estereótipos. A análise está organizada em três eixos: 1. Jornalismo Humanizado e Subjetivo, abordagem que valoriza personagens e contextos cotidianos; 2. Oralidade e Memória Coletiva, a fala como ferramenta de reconstrução histórica; 3. Livro-Reportagem como Dispositivo, estrutura narrativa que mistura rigor jornalístico e técnicas literárias.

2. Cotidiano e Jornalismo Humanizado

Em uma entrevista concedida em 2002 no programa *De Frente com Gabi*, Eduardo Coutinho afirmou a Marília Gabriela que era movido pela busca da singularidade no cotidiano. O trecho em questão refere-se ao plano de montagem de *Edifício Master*, documentário produzido pelo diretor em 2002. Neste filme, Coutinho apresenta uma variedade de histórias comoventes com “personagens comuns”, que interagem com as nossas rotinas e nos afetam.

Este interesse coletivo carrega um aspecto representativo de cada indivíduo, que se insere nas narrativas desta abordagem. Carvalho (2012, p. 26) afirma que “a vida cotidiana é composta por um conjunto de ações que determinam como as pessoas vivem e se mantêm, permitindo a manutenção social na totalidade”. Em outras palavras, no cotidiano, a pessoa se reproduz como indivíduo e, ao mesmo tempo, contribui para a reprodução da totalidade social indiretamente.

A vida cotidiana tem se insinuado como uma dos centros motores das atuais possibilidades de transformação da sociedade. A raiz desta intuição está no fato de que não são as relações de produção, mas sim as relações sociais de dominação e poder que têm sua primazia na modernidade. Sendo assim, um dos focos estratégicos da práxis revolucionárias terá que ser o cotidiano vivido pelas classes e grupos sociais oprimidos. (Carvalho, 2012, p.21).

Cremilda Medina (2003, p. 52), uma das pioneiras na tese da dialogia social e da narrativa do cotidiano no jornalismo, sustenta que é crucial para o leitor uma narrativa que haja identificação com os anônimos e suas histórias de vida. A ação coletiva da grande reportagem, assim, ganha em sedução quando os protagonistas são pessoas comuns que vivem as dificuldades cotidianas. “Para que o cotidiano se presentifique, é preciso romper com as rotinas industriais da produção da notícia, superar a superficialidade das situações sociais e o predomínio dos protagonistas oficiais” (Medina, 2003, p. 92).

No âmbito da historiografia, o cotidiano pode ser compreendido como um aspecto que está relacionado aos tópicos anteriores — memória, oralidade e história vista de baixo. Na seara jornalística, como será demonstrado adiante, dialoga com a humanização dos personagens, a subjetividade e questões éticas da profissão, “recuperação do prazer e do desejo de descobrir as pessoas, o contexto social em que

vivem, no qual a narrativa teria uma marca autoral, inovadora. Trata-se de humanizar as técnicas profissionais” (Alves, 2008, p. 8).

Esse olhar para o cotidiano é uma das premissas do jornalismo humanizado, que reflete os sentidos da consciência. De acordo com Jorge Kanehide Ijuim (2016), pioneiro no conceito “jornalismo humanizado”, a práxis está na busca dos fenômenos, atribuindo-lhes significados para proporcionar ao público, mais do que uma explicação, uma compreensão das ações humanas. Além disso, presente nos processos de apuração, os repórteres e os personagens atuam em conjunto no correio de informações, colaborando para uma simbiose social.

O jornalismo humanizado é uma alternativa aos estigmas que estão presentes na comunicação e na sociedade. É uma prática que contrapõe os métodos mecanizados do jornalismo diário. Alves (2008, p. 1) define como “um processo de significação e ressignificação, que exige observação/percepção, reflexão e expressão de mundo”, isto é, “ir além da factualidade para compreender os fenômenos sociais”. Nessa perspectiva, os personagens têm mais espaço e os jornalistas podem explorar outras narrativas para além dos manuais de redação.

O jornalismo humanizado, portanto, não se propõe apenas a produzir textos diferenciados, com linguagem que usufrui dos recursos da literatura que valoriza personagens. Mais que isso, leva a essência das ações humanas, é um olhar, uma perspectiva, um ponto de partida diferenciado. (Alves; Sebrían, 2008, p. 2).

A perspectiva do jornalismo humanizado permite uma reflexão sobre o ofício jornalístico e questiona as estruturas da comunicação de massa, reconhecidas como plataformas de poder e, no que diz respeito à formação social, reproduzem estereótipos, ignoram a complexidade dos fenômenos e não reconhecem o outro. A negação dos fenômenos sociais conduz a imprensa a priorizar o imediato em detrimento das complexidades, conduzindo-a ao simplismo raso.

3. Subjetividade e representação

Correlacionada com os temas abordados anteriormente, a subjetividade jornalística é uma teoria e abordagem dos enquadramentos negligenciados pelos

valores-notícias e suas objetividades. A subjetividade, como elemento para tratar desses temas tão recorrentes no jornalismo, passou a ser uma importante ferramenta na busca pela criação de representações mais completas sobre pessoas e grupos. Ela analisa, de forma mais ampla e profunda, as camadas de existência presentes nesses lugares (Moraes, 2019).

Nesta perspectiva, é possível esmiuçar questões que envolvem representações sociais nas narrativas empregadas para designar determinados públicos; ética jornalística, na lógica de distanciamento e isenção profissional; e ideológica, selecionando pautas e fontes com finalidades pré-concebidas. Conforme Junior (2006), é perceptível que o setor jornalístico desempenha uma função de mediação na sociedade, assegurando a construção de um entendimento comum e a necessária coesão social.

Dada a relevância concreta e simbólica, que confere reconhecimento social e econômico, as grandes mídias mantêm agendamentos baseados em modelos de negócios que anulam a isenção incutida na objetividade. Essa mesma isenção, conceito usado como uma réplica ao subjetivo, define-o como uma prática abstrata. Huberman (2014, p. 21 apud Moraes, 2019, p. 208) define que “a razão (logos) deveria ser o farol do mundo, o guia, enquanto a emoção (páthos) foi entendida como uma fraqueza, um defeito, uma incapacidade, o não confiável (o patético)”.

Atualmente, a percepção e a relevância dos relatos pessoais evoluíram na sociedade, ao passo que a visibilidade pública, dada ao que era considerado íntimo, mudou a dinâmica do relato pessoal, tornando-o um espaço de expressão e manifestação que ultrapassa as barreiras da privacidade. Chaib (2015, p. 7) aponta que a mídia está envolvida nesses processos e contribui para a formação representativa. As representações que as pessoas elaboram do mundo da aprendizagem são moldadas por esses instrumentos modernos de comunicação.

De acordo com Hall (2016, p. 108), podemos concluir que a representação é um processo cultural composto por linguagens que emolduram os significados codificados por nós mesmos. Este conceito, aplicado em diversos campos, é usado como uma ferramenta de influência e persuasão, sobretudo na comunicação social, onde Moraes

(2022) discute como nós, jornalistas, podemos pautar as complexidades cotidianas isentas de estigmas e vícios mecanizados nas redações.

Nas vivências de campo, por exemplo, foi fundamental a minha inserção no cotidiano sertanejo e no meu afastamento como “jornalista” e como “filho da Comadre São”. Esses mergulhos ajudaram a ver com a visão dos mineiros que vivem nas grotas da roça, a compreender suas normas de vida, suas relações com a terra, seus dilemas, suas felicidades. O caminho óbvio, como jornalista “isento”, seria pautado pelo “sofrimento” dos sertanejos diante da seca. Em contrapartida, o olhar como indivíduo mostrou que, apesar dos pesares, é ali o lugar deles no mundo e que, fora dali, eles seriam outras pessoas — infelizes, talvez. Em Comadre São, os testemunhos convictos dos personagens entrevistados reforçam a ideia de pertencimento com o modo de vida naquelas terras.

4. Livro-reportagem e Jornalismo Literário

A ideia de livro-reportagem, amplamente difundida no auge do *New Journalism* nos anos 1960, expandiu as formas de se fazer o jornalismo para além do *Hard News*. Alinhada com a literatura, as pautas ganharam fôlego para explorar os contextos, os enredos e os personagens, seguindo princípios da não ficção com a verossimilhança. Entre os exemplares mais conhecidos estão *Hiroshima* (1946) e *A sangue frio* (1966), ambos da revista americana *New Yorker*, que possibilitaram a produção de reportagens longas e convertidas em livros posteriormente. Wolfe (1975, p. 22) define o *New Journalism* como “a descoberta que mostrava ser possível descrever um jornalismo que pudesse ser lido”.

O livro-reportagem em si é uma obra jornalística que mergulha nos contextos dos fatos em sua construção. Seguido pelos procedimentos da profissão — apurar, checar, escrever e revisar — requer uma atenção maior na elaboração de uma narrativa extensa, coesa e noticiosa. Nesta área estão incluídas obras literárias, investigativas, biográficas, ensaios e outras mais. Oliveira (2009, p. 4) acrescenta que este suporte tem conexão com a memória e a cultura popular, distinto da produção do jornalismo diário,

afinal “permite um tempo de convivência com o entrevistado, um entendimento do contexto do assunto e uma preocupação com a narrativa”.

Esta narrativa está atrelada aos aspectos dos valores-notícia. Rocha (2013, p. 18) aponta que esses valores se referem às noções de atualidade, acontecimento e período, parte dos processos jornalísticos. Entretanto, ressalva que:

são suportes diferentes e suas especificidades no tratamento destes procedimentos devem ser consideradas. No livro-reportagem, o processo de produção e construção textual configuram um movimento espiral, estabelecendo um diálogo em todo seu percurso. O suporte livro-reportagem exige um número suficiente de informações, dados, fontes, depoimentos para contemplar o conteúdo e o volume de um livro sem desfigurar sua relação com a realidade, sem migrar para a “invenção”, ou mesmo ficção.

O rigor com o factual é o que distingue este tipo de obra das demais produções literárias. Braga (2012, p. 1) enfatiza que jornalismo não é literatura, apesar de utilizar as “marcas do romance, a exemplo da caracterização de personagens e recriação de cenários e diálogos”. Porém, isso é estruturado “para aprofundar um acontecimento real”. Por meio da mescla entre o fato e a verossimilhança, é possível construir estruturas textuais com cenas descritivas, como o faz Gabriel García Márquez em *Notícia de um sequestro*:

O doutor Guerrero havia esperado por ela no apartamento dos Villamizar, pensando que Maruja também seria solta e que as duas iriam para lá. Esperou com três copos de uísque até o noticiário das sete. Vendo que não chegaram, achou que se tratava de outra notícia falsa como tantas outras daqueles dias, e voltou para casa. Vestiu o pijama, serviu outro copo de uísque, deitou na cama e sintonizou a Radio Recuerdos para dormir ao arrulho dos boleros. Desde que começou seu calvário não tinha tornado a ler. Já em meio aos sonhos ouviu o grito de Gabriel (Márquez, 2001, P. 185).

Neste trecho, o autor apresenta uma narrativa com fontes distintas e recursos variados que resultam numa leitura fluida e dinâmica, como o relato dos sobreviventes e testemunhas, que revela um aspecto cinematográfico; as notícias da imprensa e as informações dos meios oficiais, que acrescentam um olhar informativo pragmático; e a verossimilhança nos detalhes e passagens, a qual é uma característica inerente aos princípios do jornalismo literário.

Jornalismo e literatura estão interligados desde a popularização do ato narrativo, seja oral e escrito. Com o avanço dos meios de comunicação, as técnicas jornalísticas incorporaram estratégias literárias para atingir seus leitores. Oliveira (2009, p. 2) argumenta que “a atenção do leitor e a palavra escrita justificam esta união, que encontra seu marco originário, a partir do momento em que narrar torna-se essencial”. Essa premissa pode ser observada no jornalismo e na literatura, com a mesma relevância.

Se fosse publicada num jornal diário, a história da obra *Rota 66*, escrita por Caco Barcellos, que narra a “história da polícia que mata”, poderia ser enquadrada como casos recorrentes na segurança pública das metrópoles. Na televisão, as imagens e sonoras padrões mostrariam agentes de segurança, familiares das vítimas e os locais das ocorrências. Ao compor um livro-reportagem, a pauta pode ser explorada com minúcias e amplitude, colocando o leitor nas cenas dos crimes:

Os PMs estão lado a lado formando uma linha horizontal com as portas abertas do Veraneio. Todos usam uma boina preta, inclinada. Calça cáqui escura, coturnos até metade da canela, jaqueta de lã azul-marinho, braçadeira de couro no braço esquerdo com a inscrição ROTA em metal dourado. Na hora do disparo, avançam alguns passos ao estilo de um apelo de fuzilamento. Os rapazes começam a cair (Barcelos, 2009, P. 63).

Outro recurso literário usado nos livros-reportagens é a fala em primeira pessoa dos personagens, que vai além da objetividade jornalística cotidiana. Essa prática acrescenta uma função testemunhal e de lugar de fala, provocando um distanciamento momentâneo do jornalista na narrativa e dinâmica textual. *Vozes de Tchernóbil: a história oral do desastre nuclear*, da bielo-russa Svetlana Aleksievitch, relata as experiências dos sobreviventes, instigando a permanência na leitura, como narra um personagem contratado para matar os animais domésticos para controlar a radiação.

Uma cachorra que estava deitada no meio do cômodo com os filhotes ao redor lançou-se sobre mim e derrubei com um tiro. Os filhotes me lambiam as mãos, pediam carícia, tonteavam. Disparar deve ser à queima-roupa. Eh, minha senhora! Havia um cachorrinho peludinho, pretinho. Até hoje tenho pena dele. [...] Estávamos colocando os animais na caçamba para a fossa e

aquele peludinho começa a escalar, e então sai do buraco. Já não tínhamos mais cartuchos. Empurraram o cãozinho de volta para o buraco e o cobriram de terra. Até hoje tenho pena dele (Aleksiévitch, 2016, P. 142–143).

Conforme observado nas referências citadas, o livro-reportagem utiliza diversas técnicas literárias para desenvolver as narrativas aprofundadas e estruturar o conjunto da obra. Compreendido como uma extensão jornalística, oferece autonomia produtiva para lidar com temas atemporais com complexidade. Além disso, devido à sua amplitude, possibilita o diálogo com outras mídias contemporâneas incorporadas pelo jornalismo, como podcasts, séries e documentários. As obras *Holocausto brasileiro* (2013) e *Todo dia a mesma noite* (2017), da jornalista Daniela Arbex, são exemplos recentes de correlações entre livro-reportagem e mídia audiovisual, tendo sido adaptadas e publicadas pela Netflix.

5. Considerações finais

O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso teve em vista a compreensão do nexos entre memória, subjetividade e cotidiano, revelando a relação entre essas concepções na formação da experiência singular e comunitária. Durante o estudo, foram examinados diversos aspectos que ilustram a conexão entre a memória e a rotina, bem como o papel da subjetividade na interpretação e reconstrução das experiências vividas. Saindo do micro para o macro, houve uma tentativa de analisar outras perspectivas históricas e socioculturais que dizem respeito aos processos migratórios, integração, comportamentos, economia e outros aspectos.

Em suma, este estudo demonstrou a complexidade e a profundidade da ligação entre memória, subjetividade e cotidiano. Essa tríade demonstrou-se crucial para compreender que a memória é uma construção, que o cotidiano é influenciado por essas construções. Dessa forma, foi possível ampliar a percepção da experiência humana, das experiências e das interpretações distintas do mundo.

Nos diálogos registrados, pude elencar marcos históricos que modificaram as vidas de “personagens comuns”, como o surgimento do agronegócio excludente, o fim do milagre econômico na ditadura militar, o confisco das poupanças na era Collor, as

recentes mudanças climáticas e outros. Como Coutinho fazia, tentei olhar para esses contextos sob a perspectiva da história vista de baixo.

Os meios são diversos e as histórias de vida variam com o passar dos quilômetros, mas há heranças escondidas nos detalhes que resistem ao espaço/tempo. Apesar da distância, a família mineira, que mantém práticas do estado de origem, foi se tornando uma família paranaense. O sotaque sofreu mutações, os laços foram rompidos, o modo de vida não é o mesmo. Há um limite simbólico que limita a influência, mas ela é frágil com o decorrer do tempo.

As entrevistas de campo revelaram-se bastante desafiadoras devido ao envolvimento com os personagens e suas questões. Em algumas ocasiões, as fontes não conseguiram recuperar as recordações e, em outras, personagens importantes faleceram dias antes do contato. A falta de fotografias e documentos se soma aos empecilhos. Apesar dos pesares, grandes histórias foram captadas.

As conversas-entrevistas ocorreram em lugares pouco convencionais e de maneira não convencional. Grande parte delas aconteceu nas cozinhas das personagens femininas, enquanto realizavam seus afazeres domésticos. As mulheres foram maiorias nessas interações. Já as conversas com os homens se deram em ambientes cotidianos, como a lida na roça ou enquanto dirigiam.

Provavelmente, essas conversas não teriam a mesma profundidade se eu tivesse utilizado métodos padronizados de entrevista, como bloco de notas, roteiros pré-estabelecidos ou interrupções frequentes. Foi necessário romper essa barreira para o diálogo fluir de maneira natural: eu, deixando de lado meus preconceitos; eles, abandonando seus receios em falar.

De boca em boca, essas histórias se mantêm vivas na comunidade. O ato de recordar o passado em fala é algo comum entre os chegados, compadres, comadres e familiares em geral. De modo que essas lembranças preservam os detalhes das cenas. É evidente que elas são influenciadas pelo presente, mas isso acontece com todos nós. Parte das histórias que ouvi se repete em diferentes personagens, as formas como eles contavam se assemelhavam. Isso coloca um questionamento se é uma memória real, ou se é uma memória condicionada. Aspectos para refletir.

Nós, comunicadores, nos colocamos numa prova de fogo para enquadrar os personagens e as narrativas nas pirâmides invertidas e nos lides da “verdade”. É um exercício complexo tratar das complexidades sociais sem perder o fio da não ficção.

Referências

ALEKSIÉVITCH, Svetlana. **Vozes de Tchernóbil: a história oral do desastre nuclear**. Tradução de Sonia Branco. São Paulo: Companhia das Letras. 2016.

ALVES, Fabiana Aline. **Jornalismo humanizado: o ser humano como ponto de partida e de chegada do fazer jornalístico**. In: Anais do IX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação na Região Sul–INTERCOM SUL: Guarapuava. 2008. Disponível em: <<http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2008/resumos/R10-0540-1.pdf>> Acesso em: 23 jul. 2024.

BARCELLOS, Caco. **Rota 66: a história da polícia que mata**. Rio de Janeiro: Record, 15ª Ed, 2014.

BORTOLI, S. R. Jorge Kanehide Ijuim”: Sobre o jornalismo humanizado. **Revista Alterjor**, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 5-13, 2016. Disponível em:<<https://www.revistas.usp.br/alterjor/article/view/114108>>. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRAGA, Thaís Luciana Corrêa. **A Construção do Livro-reportagem à luz do jornalismo literário**. Trabalho submetido ao XIX Prêmio Expocom 2012, na Categoria Jornalismo, modalidade Livro-reportagem (avulso). Disponível em:<<http://www.intercom.org.br/papers/regionais/norte2012/expocom/EX29-0048-1.pdf>>. Acesso em: 21 junho. 2024.

COUTINHO, Eduardo. **O fim e o princípio**. (101 min.) Rio de Janeiro: Videofilmes, 2005.

_____. **Edifício Máster**. (110 min.) Rio de Janeiro: Videofilmes. 2001.

_____. **Santo Forte**. (80 min.) Rio de Janeiro: CECIP, 1997.

_____. **O fio da memória**. (115 min.) Rio de Janeiro: Funarj, 1991

_____. Programa De Frente Com Gabi. Entrevistadora: Marília Gabriela.

De Frente com Gabi, São Paulo: SBT, 2002. Disponível em:

<<https://www.youtube.com/watch?v=VhKPsqQnM2U>>. Acesso em: 11 jul. 2024.

CHAIB, Mohamed; LOUREIRO, Laura. Representações sociais, subjetividade e aprendizagem. **Cad. Pesqui.**, São Paulo, v. 45, n. 156, p. 358–372, abr. 2015. Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742015000200358&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 01 ago. 2024.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Que emoção! Que emoção?** Lisboa: KKYM, 2015. DROPA, Márcia Maria. Os caminhos históricos dos campos gerais do Paraná. *Jornal Oeco*, 2020. Disponível em: <<https://oeco.org.br/analises/os-caminhos-historicos-dos-campos-gerais-do-parana>> Acesso em 03. mar. 2024

HALL, Stuart. **A Identidade Cultural na Pós-Modernidade**. 6a. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

JUNIOR, A. E. V. P. Jornalismo e Representações Sociais: algumas considerações. **Revista FAMECOS**, [S. l.], v. 13, n. 30, p. 31–38, 2008. DOI: 10.15448/1980-3729.2006.30.3373. Disponível em: <<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/3373>>. Acesso em: 27 jul. 2024.

MÁRQUEZ, G. G. **Notícia de Um Seqüestro**. Rio de Janeiro: Record, 1996.

MEDINA, Cremilda. **A arte de tecer o presente**, narrativa e cotidiano. São Paulo. Summus. Acesso em: 13 dez. 2023.

MORAES, Fabiana. Subjetividade: ferramenta para um jornalismo mais íntegro e integral. **Revista Extraprensa**, São Paulo, Brasil, v. 12, n. 2, p. 204–219, 2019. DOI: 10.11606/extraprensa2019.153247. Disponível em: <<https://revistas.usp.br/extraprensa/article/view/153247>> Acesso em: 29 jul. 2024.

OLIVEIRA, Felipe Luchete de. **Livro-reportagem “Guardiões da Memória: Lembranças de Congados”**. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa–MG, 2009. Disponível em: <<http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2009/expocom/EX14-0355-1.pdf>> Acesso em: 20 jul. 2024.

PAULO NETTO, J. P.; CARVALHO, M. C. B. **Cotidiano: conhecimento e crítica**. 10ªed. São Paulo: Cortez, 2012.

ROCHA, Paula Melani. XAVIER, Cintia. O livro-reportagem e suas especificidades no campo jornalístico. **RuMoRes**, [S. l.], v. 7, n. 14, p. 138–157, 2013. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/Rumores/article/view/69434>> Acesso em: 10 jul. 2024.

SHARPE, Jim. “A história vista de baixo”. In: BURKE, Peter. (Org). **A escrita da história: novas perspectivas** ; tradução de Magda Lopes. São Paulo: Editora Unesp, 2011.

WOLFE, T. **Radical chique e o novo jornalismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.